

TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA O'QITUVCHINING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582413>

Munzira Roziqova Dodoyevna

Jizzax davlat pedagogika instituti tyutori

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim jarayonini boshqarishda o'qituvchining o'rni hususida mulohazalar yuritilgan*

Kalit so'zlar: *ta'lim jarayoni, o'qituvchi, oquv faoliyati, emotsional ta'sir.*

Ma'lumki pedagogik jarayon juda murakkab bo'lib, turli sharoitlarda va turli ko'rinishlarda sodir bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992) davlatimiz fuqarolariga ilm olish huquqini va buning uchun zarur sharoitlar yaratishni kafolatlaydi. Davlatimiz bu siyosatni izchil amalga oshirmoqda. Maktablardagi ta'lim-tarbiya ishlarining barchasi yoshlarni barkamol insonlar qilib tarbiyalashda yo'naltirilgan. Ta'lim-tarbiyaning insonparvarligi, demokratikligi, tarbiyalanuvchilar, ta'lim oluvchilarni hurmatlash O'zbekistonda ta'lim sohasida davlat siyosatining asosiy tamoyillaridan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I. A. Karimovning chop etilgan asarlarida, Oliy Majlis sessiyalarida so'zlagan nutqlarida o'zbek xalqining ko'p asrlik ma'naviy-milliy, madaniy qadriyatlarni, uning odob-axloqini belgilab beruvchi Qur'oni Karim, Hadisi Shariflar, imom Buxoriy, imom Termiziy, Bahouddin Naqshband, az-Zamaxshariy, Najmiddin Kubro, Ahmad Yassaviy, So'fi Olloyor, Sulaymon Boqirg'oniy kabi mutaffakkirlarning bebaho merosini; Al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Al Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Axmad Yugnakiy, Mirzo Ulug'bek, Amir Temur, Bobur, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod kabi allomalarning jahon fani va madaniyati xazinasiga qo'shgan ulug', bebaho hissalarini tadqiq etish va shu asosda yosh avlodni tarbiyalash zarurligi ta'kidlanadi. Farobiyning «Aql to'g'risida»gi risolasida insonparvarlik ta'lim-tarbiyasi orqali inson shaxsiyatining kamol toptirish yo'l-yo'riqlarini hamda ma'rifatga erishishning usullarini yaratish ijtimoiy muammolardan biri ekanligi ko'rsatilib o'tilgan. Bu muammolarni Farobiy inson, insoniylik, etuk insoniy xislatlarni yaratish nuqtai nazaridan hal etishga harakat qilgan.

U o'z asarlarida ta'lim-tarbiyaning psixologik asoslari, nafosatning muhim nazariy masalalarini o'z falsafasining ajralmas qismlari sifatida tahlil qilgan.

Darxaqiqat, o'quv faoliyati bu shunday faoliyatki, uning natijasida avvalo o'quvchida o'zgarish yuz beradi. Uning mahsuli turli motivlar asosida, qurilgan bo'lishi darkor. Bu motivlar bevosita o'quvchi shaxsining usishi va rivojlanishi bilan bog'liq bo'lishi kerak. O'quv faoliyati ta'lim, o'qish va o'rganish degan tushunchalar bilan bevosita bog'liqdir. Ta'lim o'qituvchi va o'quvchi hamkorligidagi o'quv faoliyati, o'qituvchining bilim, ko'nikma va malakalarini o'quvchilarga o'rgatish jarayonidir.

Ta'lim jarayoni bevosita muayyai axborotni, harakatlarni, xulq-atvorning shakllarini o'zlashtirishga qaratilgandir. O'qish va urgatish tushunchalari o'quv faoliyati bilan bog'liq bo'lib, ular bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga, o'rgatishga xizmat qiladi.

D.B.Elkoninning ta'kidlashicha, o'quv faoliyatining shakllantirilishi bu faoliyat ayrim kishilar bajarilishini asga-syokinlik bilan o'quvchining o'ziga o'qituvchining ishtirokisiz mustaqil bajarish uchun o'tkazilishidir.

Ta'lim jarayoni alohida tashkil etiladigan hamda boshqariladigan faoliyat bo'lib, u o'quvchilarning o'quv faoliyatlarini tashkil etadi va ularni boshqaradi. Ta'lim jarayoni besh elementdan iborat:

1. Ta'limnshg maqsadi - nima uchun o'qitish kerak?
1. Ta'limning mazmuni - nimaga o'qitish kerak?
3. Ta'limning metodlari, usullari va pedagogik muloqot yo'llari.
4. Ta'lim beruvchi.
5. O'quvchi.

Ta'lim jarayonini tashkil etish ideal va amaliy faoliyatning u yoki bu turini muvaffaqiyatli tashkil etish uchun zarur bo'lgan tashqi olamning muhim ahamiyatli xossalari xususidagi axborotning o'zlashtirilishi:

- faoliyatning ana shu barcha turlari tarkib topgan usullari va jarayonlarining o'zlashtirilishiga;
- maqsadga muvofiq keladigan usullar va jarayonlarni to'g'ri tanlash va foydalanishga bog'liq.

O'qitishning emotsionalligi talimning muvaffaqiyatlilikini ta'minlovchi omillardan biridir. Ta'lim berish jarayoni emotsional jarayon, agar o'quvchilarga berilayotgan axborot ularda hech qanday his-tuyg'u uyg'otmasa, uni o'quvchilar yaxshilab esda olib qolmaydilar. Gap o'quvchilarning psixik holatlari, ya'ni ularning muayyan bir paytdagi kechinmalari - haqida ham borishi kerak, albatga. Ulardagi quvonchli, optimistik kayfiyat o'quv faoliyatini juda samarali qiladi. O'quvchilar emotsional ruhdagi materialni durustroq o'zlashtirib oladilar.

O'tkazilgan tajribalar o'quvchilar hech qanday his-tuyg'u uygotmaydigan materialga qaraganda, emotsional ruhdagn materialni

yaxshiroq eslab qolishlarini ko'rsatadi. O'qituvchi o'quv jarayonining emotsional tomoni haqida g'amxurlik qilishi kerak. Bu muammo juda muhim ahamiyatga ega. Chunki, birinchidan, ta'limning mazmuni nihoyatda murakkablashib, hajmi esa g'oyat kattalapshib ketgan, Uning muvaffaqiyatli o'zlashtirilishiga erishish uchun o'quvchilarning o'quv faoliyatini kuchaytirishi lozim. Ijobiy tuyg'ular o'quv mehnatining samaradorligiga kuchli ta'sir etadi. Hafsala bilan bajarilgan beg'araz munozara paydo bo'ladi, bahslashiladi, befarq qaragan yoki undan ham beshbattar, salbiy munosabatda bo'lishgan ishga esa hech qanday hafsala bo'lmaydi.

Xullas, ta'lim jarayonini bugungi kundagi asosiy talablaridan biri erkin fikrlovchi, mustaqil tafakkurga ega bo'lgan shaxsni shakllantirish bo'lib, yuqorida aytib uggan metodlardan foydalanish uchkunlardan katta mash'allar paydo bo'lishini ta'minlab beradi xalqimizning boy ma'naviy va intellektual salohiyati hamda umumbashariy qadriyatlariga suyangan holda boshlang'ich ta'limni rivojlantirishning jahon ta'limi zamonaviy talablarini e'tiborga olgan holda ta'limni tashkil eta oladigan mutaxassislar tayyorlashga erishiladi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. «Ta'lim to'g'risida»gi qonun G`G` «Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori». – Toshkent: O'zbekiston, 1997.– B. 20 – 29.

2. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. – 224 b.

3. Kamolova, S. (2022). ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ БАРКАМОЛЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5191>

4. Shirin Kamolova, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ , Журнал Педагогика и психологии в современном образовании: № 2 (2021):

